

3. Cortés, J., García, S., Ortega, J., Torres, A., & Zamorán, M. (2019). Development of Digital Competencies for Professional Performance in University Students. *Edulearn Proceedings*, 1, 7605–7609. <https://doi.org/10.21125/edulearn.2019.1838>

MUSTAQIL BILIMLARNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINING ILMIY TADQIQOTLARDA O’RGANILISHI

Shermatova Xurshida Karimovna

Qo‘qon davlat universiteti doktranti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada mustaqil bilimlarni rivojlantirish muammosining zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda qanday yoritilayotgani tahlil qilinadi. Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, onlayn ta‘lim platformalari va innovatsion pedagogik yondashuvlar orqali mustaqil o‘qish ko‘nikmalarini shakllantirish masalasi ko‘rib chiqiladi.*

***Kalit so‘zlar:** mustaqil bilim olish, ilmiy tadqiqot, onlayn ta‘lim, Coursera, Khan Academy, o‘z-o‘zini rivojlantirish, ta‘lim texnologiyalari*

So‘nggi yillarda mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma‘naviy hayotida tub o‘zgarishlar sodir bo‘lmoqda. Ayniqsa, ta‘lim sohasida amalga oshirilayotgan keng qamrovli tub islohotlarda "Ta‘lim to‘g‘risida"gi qonunning yangi tahrirda qabul qilinishi muhim o‘rin tutdi. Har bir mamlakatning rivojlanishi yoki aksincha, inqirozga yuz tutishi mamlakatdagi ta‘lim tizimining qay darajada takomillashganiga bog‘liq, albatta.

O‘zbekiston Respublikasining ta‘lim sohasida yetuk mutaxassis kadrlar tayyorlash, uning kasbiy sifat va samaradorligini oshirish borasida XXI asrning ikkinchi o‘n yilligida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi va oshirilmoqda. Jumladan, tayyorlanayotgan bo‘lajak mutaxassisning shuurida istalgan masala, mohiyat yuzasidan mustaqil, erkin mulohaza yurita olish; ijodiy tafakkur sohibi bo‘lish, tadbirkor, faollikni odatiga aylantirish, ezgu xislatlarni tarkib toptirish zarur. Oliy ta‘lim tizimiga oid muhim hujjatlarda ta‘kidlanganidek: -“o‘qishni, mustaqil bilim olishni individuallashtirish hamda distansion ta‘lim tizimi texnologiyasi va vositalarini ishlab chiqish va o‘zlashtirish”, kundalik yumushlarimiz sirasiga kirishi kerak.

Yuqorida aytilganlar ta‘lim-tarbiya jarayonida mustaqil ta‘limga bo‘lajak mutaxassis kadrlarning amaliy tayyorgarlik sifati va samaradorligini oshirish omili sifatida qarashni taqozo etadi. Pedagogik ta‘limga fan va texnologiyalar yutuqlarining jadal sur‘atlar bilan kirib kelishi yuqori malakali ijodkor mutaxassislarning yetishmasligini ko‘rsatmoqda. Hozirgi zamonda fan va texnologiya taraqqiyoti talablaridan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, zamonaviy mutaxassis yuqori darajadagi malaka, yangi va tez o‘zgarib turgan texnologiyani tushuna bilish xususiyatlariga ega bo‘lmog‘i lozim. Bugungi kun talabiga ko‘ra, har bir yosh mutaxassis kadr ijodiy fikrlaydigan, tinimsiz izlanadigan, boy tasavvurga ega bo‘lmog‘i lozim. Zotan, har bir bo‘lajak mutaxassis kasbiy mahorat, bilimga ega bo‘lishi bilan birga zamonaviy texnologiyalardan ham yuqori darajada foydlana olishlari shart. Shu o‘rinda ta‘kidlash kerakki, faqat oliy ta‘lim professor o‘qituvchisining bergan ma‘lumotlari bilan kifoyalanish talabaning sotsial, axloqiy, psixologik, tabiiy, ilmiy, pedagogik, texnologik, fiziologik, ekologik, huquqiy, estetik, badiiy, umummadaniy, informatsion va h.k. jihatlarga yuksalishini to‘liq ta‘minlay olmaydi. Demak, talabaning mustaqil ta‘lim olishiga ehtiyoj seziladi.

Mustaqil ta’limdan ko’zlangan asosiy maqsad yuqori malakali, raqobatbardosh, mamlakatda o’tkazilayotgan demokratik va huquqiy islohotlarning yuqori talablariga, zamonaviy xalqaro standartlarga javob bera oladigan zamonaviy kadrlarni tayyorlash hamda talabalarda mustaqil ta’lim olish, ta’lim sifatini boshqargan holda filologik faoliyatning tegishli sohalarida tizimli tahlil qilish va boshqaruv ko’nikmalarini rivojlantirish, ularda professionallik layoqati (kompetentligi)ni tarbiyalash, talabalarning modullarni o’zlashtirishida bo’shliqlar hosil bo’lishining oldini olish, ularni aniqlash va bartaraf etishdan iborat.

Ta’lim oluvchilarning tashabbusi yo’qdan paydo bo’lishi mumkin emas. Ularni yaratishga o’rgatish, buning uchun ularda kerakli bilim va tajriba shakllanishi va rivojlanishi kerak.

Mustaqil ta’lim – muayyan fandan o’quv dasturida belgilangan hamda talaba tomonidan o’zlashtirilishi lozim bo’lgan bilim, ko’nikma va malaka shakllantirishni, o’zlashtirish darajasini amalga oshiriladigan ta’lim shakllaridan bo’lib, o’qituvchi maslahati va tavsiyalari, bilimlar taqsimotiga tayyorgarligi asosida auditoriyadan tashqarida bajariladi.

Talabalarga mustaqil ish(ta’lim)ni bajarish yuzasidan kafedra professor o’qituvchilari tomonidan metodik tavsiyalar beriladi. Fanning xususiyatidan kelib chiqib, mustaqil ta’lim turlari – rang-barang va turli elektron ko’rinishlari – fan o’qituvchisi tomonidan ishlab chiqiladi.

Mustaqil ta’lim fanni o’zlashtirishga, mustaqil bilim olish va mehnat faoliyatiga yo’naltirilgan bo’lib, o’quv materiallarini ishlab chiqish va ularni amalda tatbiq etish uchun muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun mustaqil ta’lim tizimi o’quv materiallari talabalarning fanga tegishli faoliyat usuli bo’yicha nazariy ma’lumotlar bilan bir qatorda yetarli bilim va ko’nikmalarga ega bo’lishlari uchun turli xildagi, hajmdagi va murakkablikdagi topshiriqlarni qamrab olishi kerak.

Bugungi maqolada ko’proq mustaqil bilimlarni rivojlantirish masalalarini ilmiy tadqiqotlarda o’rganilishini tahlil qilamiz.

Mustaqil ta’lim ma’lum bilim, ko’nikma va malakalar hamda tajribalar zaxirasi asosida amalga oshadi. O’quv fanlarini chuqur va puxta o’zlashtirish, ta’lim va innovatsion yondashuvlar asosida axborotlarni mustaqil izlab topish, uni atroflicha tahlil eta olish, ilmiy-ijodiy tafakkurni boyitish, o’quv-biluv jarayonidagi savol-javob va bahs-munozaralarda faol qatnashish, o’z fikr-mulohazasini asosli dalillar bilan bayon etish hamda uni himoya eta olish qobiliyati har bir bo’lajak mutaxassis oldida turgan dolzarb vazifa hisoblanadi.

Mustaqil ta’limning asosiy maqsadi talabaning mustakil fikrlashga o’rgatish. Mustaqil ta’lim talabaning asosan darsdan so’ngi faoliyatini ta’minlashga qaratilgan bo’ladi. Bunda har bir talaba o’ziga berilgan vazifani mustaqil, ijodiy yondashgan holda bajaradi.

Xorijiy OTMlarda asosiy urg’u talabaning mustaqil ta’lim olishiga qaratilgan, bu esa o’z navbatida, ta’lim oluvchining o’z sohasi bo’yicha qo’shimcha bilim va ko’nikmalarni egallashiga turtki bo’ladi. Mustaqil ishni ta’lim oluvchiga berganda uni qiziqishlari va fanni o’ziga xos jihatlarini hisobga olish kerak. Beriladigan mustaqil ish mavzulari bir xil bo’lib qolmasligi, iloji boricha zamonaviy mavzular tanlanishiga e’tibor berish lozim. Mustaqil ish mavzularini iloji boricha o’tilayotgan fan mavzulari ichidan tashqaridagi mavzu bo’yicha berishga e’tibor qaratish kerak. Shunda, talaba faqat bitta mavzu doirasila cheklanib qolmay, boshqa qo’shimcha bilimlarga ham ega bo’ladi.

Bugungi kunda TMTni samarali tashkil qilishni zamonaviy texnika va texnologiyalarsiz tasavvur etib bo’lmaydi. Ayniqsa, internetning rivojlanishi mustaqil ishlarni tashkil qilishga yangicha yondashuv va qarashlarni keltirib chiqardi. Bugungi kunda mustaqil ishlarni bajarishda internetning turli xizmatlaridan foydalanish imkoniyati mavjud.

Shuni aytish mumkinki, ta’limga innovatsion yondashuv yangicha qarashlar, yangi texnologiyalarni qo’llab, ta’lim berishni taqozo qilmoqda

Mustaqil ta’lim jarayonida ommaviy ochiq onlayn kurslarda foydalanish metodikasini ishlab chiqish ta’lim oluvchilarni mustaqil ishlarin bajarishga bo’lgan qiziqishlarini ortishiga olib keladi hamda ta’lim oluvchilarning mustaqil ishlash ko’nikmalari rivojlanadi.

Onlayn platformalar (Moodle, Coursera, Khan Academy va boshqalar) yordamida mustaqil o’qish bo’yicha ko’plab **ilmiy-eksperimental tadqiqotlar** o’tkazilgan bo’lib, ular o’quvchilarning mustaqil bilim olish qobiliyati, motivatsiyasi, ishtirok darajasi va o’zlashtirish ko’rsatkichlariga ta’sirini tahlil qilgan.

Quyida muhim eksperimentlar va ularning natijalari keltiriladi:

1. Coursera platformasida o’quvchilar ishtirokini tahlil qilish (USA, 2015–2018).

O’quvchilar mustaqil o’rganish uchun qanday yondashuvlar samarali ekanligini aniqlash. Coursera - bu global onlayn ta’lim platformasi bo’lib, dunyodagi yetakchi universitetlar va tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi va barcha uchun onlayn kurslarni taklif qiladi. Platformada 275 ta xalqaro universitet va kompaniyalarning 12 000 ga yaqin professional ta’lim kurslari mavjud. Platforma hamkorlari orasida Google, Amazon, Meta, Stenford, Yel va boshqalar o’rin olgan. Coursera 4 ta asosiy yo’nalish bo’yicha ta’lim beradi: Biznes, Data, Texnologiya va Human. O’quvchilar videodarslar + amaliy topshiriqlar orqali darslarni chuqurroq o’zlashtirishadi.

2. Khan Academy tajribalari (X especially in K–12 education)

Amerikaning notijorat ta’lim tashkiloti bo’lib, u 2006-yilda [Sal Khan](#) tomonidan talabalarni o’qishga yordam beradigan onlayn vositalar to’plamini yaratish maqsadida tashkil etilgan. Tashkilot video shaklida qisqa darslarni tayyorlaydi. Uning veb-saytida qo’shimcha mashqlar va o’qituvchilar uchun materiallar mavjud. Barcha manbalar veb-sayt va ilova foydalanuvchilari uchun bepul taqdim etilgan. O’quvchilarning mustaqil ta’limga qiziqishini oshirish. Shu orqali o’quvchilarni mustaqil bilimlari rivojlanadi.

Mustaqil o’qishga qulay platformalar interaktivlik, shaxsiylashtirish, baholash mexanizmi orqali samaradorlikni oshiradi. O’quvchiga avtonomiya (erkinlik) va qo’llab-quvvatlovchi muhit berilganda, mustaqil ta’lim yanada muvaffaqiyatli kechadi.

Elektron texnologiyalarning hozirgi rivojlanish darajasi ta’lim tizimining innovatsion jarayonlarga intilishi bilan birgalikda oliy ta’lim muassasalaridagi o’quv jarayonini o’zgartirish va talabalarning mustaqil ta’lim vaqtini optimallashtirish zarurligini taqozo etmoqda.

Zamonaviy oliy ta’lim tizimida eng samarali innovatsion usullar va texnologiyalarni tanlash muammosi dolzarb bo’lib qolmoqda. Innovatsion usullar fan va axborot texnologiyalarining zamonaviy yutuqlaridan foydalanishga asoslangan usullardir. Innovatsion usullar, eng avvalo, ta’lim jarayonini optimallashtirish, o’quv materialini o’zlashtirish uchun eng qulay shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan bo’lib, bu pirovardida ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Ishlab chiqarish qobiliyati bugungi kunda o’qituvchi faoliyatining asosiy malakaviy xarakteristikasiga aylanib bormoqda va o’quv jarayonini tashkil etishning yuqori darajasiga o’tishni anglatadi. O’qitish jarayonidagi innovatsiyalar o’quv jarayonining turli jihatlariga, jumladan, o’quv xonalari maydonini tashkil etishni o’zgartirishga, sinflarni zamonaviy texnik vositalar bilan jihozlashga, shuningdek, yangi ta’lim texnologiyalarini sinovdan o’tkazishga ta’sir qiladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi olimlar va pedagoglarni ta’lim jarayonida ulardan samarali foydalanishning tobora ko’proq yangi imkoniyatlarini o’rganishga undaydi. Axborot hajmi va talabalarning mustaqil ishi ulushining ortishi, o’qituvchi yagona manba

bo‘lgan ta’lim jarayoni, shuningdek, talaba bilimning “passiv” obykti sifatida ko‘rib chiqilishi yangi ta’lim texnologiyalarini izlashni va talabalarga yo‘naltirilgan ta’limga o‘tish zaruratini talab qiladi. Ta’lim jarayonida elektron ta’limni qo‘llash darajasiga qarab, onlayn ta’lim va aralash ta’lim ajratiladi.

Onlayn ta’lim (onlayn ta’lim) — internet texnologiyalari asosida o‘quv muhitidan foydalangan holda o‘quv materiallarini mustaqil o‘rganish jarayonini tashkil etish usuli.

Aralash ta’lim bu — onlayn ta’limning yuzma-yuz ta’lim bilan uyg‘unligi, an’anaviy shakllarning elektron texnologiyalar bilan integratsiyasidir. Aralash ta’lim (blended learning) an’anaviy ta’lim texnologiyalari bilan zamonaviy ta’lim texnologiyalarining uyg‘unligidir.

Aralash ta’limning elektron komponenti axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan tizimli va uzluksiz foydalanish orqali ta’lim jarayonini faollashtiradi, bu esa ta’lim faoliyatini ongli va mustaqil amalga oshirish va boshqarish qobiliyatini rivojlantirishga hamda ta’lim jarayoni ishtirokchilari o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni faollashtirishga, yagona o‘quv hamjamiyatini yaratishga yordam beradi. Darsda mustaqil ravishda olingan bilimlar tizimlashtiriladi, tahlil qilinadi va amaliyotda ijodiy qo‘llaniladi. Aralash ta’limda foydalanuvchilarga masofaviy ta’lim tizimidan va o‘quv materiallaridan foydalanishga to‘liq ruxsat beriladi. Bu tizimda online kutubxonalar va manbalar mavjud bo‘ladi. Foydalanuvchilar bir qism nazorat ishlarini onlayn tizimda topshirishadi. Shuningdek, tizimda guruhli muloqotlar uyushtiriladi va to‘liq loyihalar amalga oshiriladi.

Mustaqil bilimlarni rivojlantirish masalasi zamonaviy ta’limning ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib u o‘quvchilarning shaxsiy faolligini, tanqidiy fikrlashini, mustaqil axborot izlash va uni tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, mustaqil o‘qish faoliyati samaradorligini oshirish uchun shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida interaktiv aloqani yo‘lga qo‘yish muhim omillardandir.

Onlayn ta’lim platformalari (Coursera, Khan Academy, Moodle) orqali olib borilgan eksperimentlar, mustaqil bilim olishni rag‘batlantiruvchi omillar — moslashuvchan ta’lim muhiti, topshiriqlarni bosqichma-bosqich bajarish tizimi, baholashning shaffofligi va teskari aloqaning mavjudligi ekanini tasdiqlaydi. Bu borada milliy va xorijiy tadqiqotlar mustaqil ta’limni rivojlantirish uchun innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etishni taklif qilmoqda.

Shunday qilib, mustaqil bilimlarni rivojlantirish bo‘yicha ilmiy asoslangan, tizimli yondashuvlar ta’lim sifatini oshirish, o‘quvchining shaxsiy rivojlanishini ta’minlash va uni hayotiy faoliyatga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi O‘RQ-637-sonli Qonuni. 2020-yil 23-sentabr. - Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 y., 03/20/637/1313- son; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021 y., 03/21/683/0375-son, 12.10.2021 y., 03/21/721/0952-son
2. Oliy ta’lim tizimida Filologiya va tillarni o‘qitish (o‘zbek tili) bo‘yicha malaka talablari. Toshkent, 2017.
3. Терский В.Н., Кель О.С. Игра. Творчество. Жизнь. – М.: Просвещение, 1986. С. 13.
4. “Khan Academy Traffic, Demographics and Competitors” (inglizcha). www.alexacom.arxivlangan.

5. Tomlinson B., Whittaker C. Blended Learning in English Language Teaching: Course Design and Implementation. – London: © British Council 2013. – 25 c
6. Procter C. Blended Learning in Practice // “Education in a Changing Environment” Conference Proceedings. E.: Salford, 2003. – URL: <https://www.researchgate.net/publication/277177316>

RAQAMLI MUHITDA YOSHLARNI SPORT VA SALOMATLIK IMMUNITETINI RIVOJLANTIRISHNING MEXANIZMLARI

Qayumov Shohruh Abduljalol o‘g‘li

p.f.f.d. (PhD), dotsent Jizzax davlat pedagogika universiteti doktoranti

Annotatsiya. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev boshchiligida 15-may kuni o‘tkazilgan videosektor yig‘ilishida maktab ta’lim tizimidagi islohotlar samaradorligini yanada oshirish hamda kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan, shuningdek, jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, iqtidorli yoshlarni kashf etish, ularni rag‘batlantirish yuzasidan bir qator muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Davlat rahbari tomonidan o‘tkazilgan yig‘ilishda belgilangan vazifalar asosida mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni yangi bosqichga olib chiqishning mustahkam poydevoriga asos solindi. Yig‘ilishda belgilab berilgan vazifalar soha mutaxassislari va mutasaddilarga, rahbar xodimlarga yaratilgan imkoniyatlarni to‘laqonli ishga solish orqali mamlakatda aholi jismoniy faolligini oshirish va xalqaro sportdagi yutuqlarni yanada oshirishga xizmat kiladi.

Kalit so‘zlar: jismoniy tarbiya, yoshlar, salomatlik, sport, mexanizm, immunitet.

Kirish. Har bir millatning kelajagi sog‘lom va barkamol avlodga bog‘liq. Sport esa nafaqat jismoniy tarbiya, balki vatanparvarlik va iroda maktabi hamdir. Mamlakatimizda ushbu sohani rivojlantirish uchun oxirgi to‘rt yilda ajratilgan mablag‘ 1,5 trillion so‘mdan 3 trillion so‘mga oshirildi. 101 ta yirik sport inshooti qurilib, 67 tasi rekonstruksiya qilindi. Bu e’tibor samarasi o‘laroq, Parij Olimpiadasida yurtimiz sportchilari qator yutuqlarga erishdi.

Prezidentimiz endi 2028-yil Los-Anjeles Olimpiadasida O‘zbekiston sportchilarining kuchli o‘ntalikka kirishini maqsad qilib belgiladi. Buning uchun seleksiya tizimini yaxshilash, sport federatsiyalari bilan hamkorlikni kuchaytirish va malakali murabbiylarni tayyorlash muhim vazifalardan biri etib belgilandi.

Bugungi kunda sportni har tomonlama rivojlantirish, xalqaro arenalarda yuqori cho‘qqilarni zabt etishda OTMlarning o‘rni beqiyos. So‘nggi yillarda nafaqat poytaxtda balki har viloyat markazida faoliyat olib borayotgan oliygohlar sport yo‘nalishlari bo‘yicha kadrlar tayyorlashga o‘tishmoqda. Mazkur tashabbuslarni amaliyotga tatbiq etishda Jizzax davlat pedagogika universiteti ham faol ishtirok etmoqda.

Yurtimizda juda qisqa muddatda oliy ta’lim tizimidagi muammolar bartaraf etilib, davr talablariga moslashtirildi. Yoshlarning oliy ta’limdagi qamrovi 9 foizdan 42 foizga yetkazildi. Nodavlat oliy ta’lim muassasalari faoliyati uchun ham keng yo‘l ochildi. Davlatimiz rahbarining 2019-yil 8-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmoni sohada yangi sahifa ochishga zamin yaratdi. Unda intellektual taraqqiyotni jadallashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish kabi vazifalar belgilab berildi.